

TARJIMADA SINTAKTIK TRANSFORMATSIYALAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564237>

Karimova Nurxon

SamDChTI magistranti:

Diyarov Akmal

SamDUKF o'qituvchisi:

Boynazarova Barchinoy

SamDChTI magistranti:

Annotatsiya: *Maqolada tarjima jarayonidagi muammolar tahlil qilinadi.*

The article analyzes the problems in the translation process.

В статье анализируются проблемы в процессе перевода.

Kalit so'zlar: *transformatsiya, morfologik, sintaktik, lingvistik, semantik, ekvivalentlik, kompensatsiya*

Har qanday asar tarjima qilinayotganda iloji boricha asliga yaqin qilib tarjima qilishga harakat qilinadi. Bunda muallifning o'ziga xos asar yozish uslubi va texnikasi hisobga olinishi kerak. Mohir tarjimon asar tarjima qilayotganda uni asliyatga yaqinroq chiqishini ta'minlaydigan tarjima usullarini bilishi kerak. Shulardan biri transformatsiyadir.

Transformatsiya atamasi tilshunoslikning ko'plab sohalarida qo'llaniladi. Bu atamaning to'la ma'nosini anglab olish uchun turli lug'atlarga murojaat qilishimi zarur bo'ladi.

O. S. Axmanova muharrirligi ostida tuzilgan lingvistik atamalar lug'atida transformatsiyaga quyidagi ta'riflar berilgan:

1) asosiy modellarni ma'lum qonuniyatlarga asoslangan holda o'zgartirib, ikkilamchi til strukturalarini yaratish usullaridan biri;

2) berilgan til sathidagi o'xshash gap va frazalar morfo-sintaktik mosligining ramziy ifodalanishi.1

V. N. Yartseva tahriri ostida chiqqan tilshunoslik lug'atida transformatsiyaga sodda sintaktik qurilmalarning murakkablashuvi deb ta'rif berilgan.2

Grammatikada transformatsiya atamasi Noam Xomskiyning transformatsion grammatikasida o'z tarifiga ega bo'lgan. Xomskiyning fikricha transformatsiyalar yordamida belgilar ustida to'rt xil operatsialarni amalgam oshirish mumkin: qo'shish, tushirib qoldirish, o'rin almashtirish va belgilarning almashinuvi.

Lekin, tarjima nazariyasi va amaliyotida transformatsiya tushuncha bir muncha boshqacharoq ma'noga ega. Bu boradagi olimlarning qarashlarini ko'rib chiqamiz:

L.S. Barxudarov transformatsiyaga ta'rif berar ekan, uni biri ikkinchisining asosida kelib chiqqan til yoki nutq birliklarning o'zaro munosabati deb ataydi. Tarjimadagi transformatsiyaga esa, tarjimada ekvivalentlik va adekvatlikni ta'minlash uchun ishlatiladigan tillararo turli xil almashinishlarga aytiladi deb ta'kidlagan va ularni quyidagi turlarini keltirib o'tgan:

1) o'rin almashtirish (gap tarkibidagi so'z va so'z birikmalarning yoki ergash gap komponentlarining o'rin almashishi);

2) almashtirish (so'z shakllari, gap bo'laklarini almashtirish, qo'shma gaplardagi sintaktik almashinishlar, gaplarning qo'shib ketishi, konkretlashtirish, umumlashtirish, sababni natijasi bilan va aksincha almashtirish, antonim tarjima, kompensatsiya)

3) qo'shish;

4) tushirib qoldirish.³

Yana bir olim V. N. Komissarov transformatsiyalarni quyidagi turlarga bo'lgan:

1) leksik transformatsiyalar (transkripsiya, transliteratsiya, kalka usuli, leksik-semantik almashtirishlar: konkretlashtirish, umumlashtirish va modulyatsiya);

2) grammatik transformatsiyalar (so'zma-so'z tarjima, gaplarning qo'shib ketishi, grammatik almashtirishlar: so'z shakllari, so'z turkumlari, gap bo'laklari);

3) kompleks (leksik-grammatik transformatsiyalar: antonym tarjima, eksplikatsiya(tasviriy tarjima), kompensatsiya).⁴

Y. I. Retskerning transformatsiyalarning guruhlashtirishi ham o'ziga xos. U transformatsiyalarni ikki guruhga bo'ladi:

1) leksik transformatsiyalar (konkretlashtirish, umumlashtirish, antonym tarjima, kompensatsiya);

2) Grammatik transformatsiyalar (gap bo'laklarining almashinuvi va so'z turkumlarining almashinuvi). ⁵

L. K. Latishevning fikriga ko'ra tillararo transformatsiyalar olti turga bo'linadi:

1) leksik transformatsiyalar (leksemalarning sinonimik almashinuvi);

2) stilistik transformatsiyalar (tarjima qilinayotgan birlikning stilistik bo'yog'ini o'zgartirish);

3) morfologik transformatsiyalar (bir so'z turkumining boshqasi bilan almashtirilishi);

4) sintaktik transformatsiyalar (gaplardagi sintaktik qurilish va aloqalarning almashtirilishi);

5) semantik transformatsiyalar;

6) aralash transformatsiyalar (antonim tarjima, transformatsiya, konversiya).⁶

Yuqorida olimlarning transformatsiyaga oid turli fikrlari bilan tanishib chiqdik. Ularning ichidan Latishevning sintaktik transformatsiyalar haqidagi fikr-mulohazalariga batafsil to'xtalib o'tsak. Sintaktik transformatsiyalar matn tarjima qilinayotganda uning mazmuni, stilistikasiga putur yetmasligi uchun ishlatiladi. Matn

bir tildan umuman boshqa til sistemasiga kiruvchi boshqa bir tilga tarjima qilinayotganda transformatsiyalarsiz tarjimani amalga oshirib bo'lmaydi. Quyida Xeminguey asarlarining tarjimasida ishlatilgan transformatsiyalardan misollar keltirib o'tamiz. Adibning barcha asarlari to'g'ridan-to'g'ri emas, balki, vositachi til, rus tili, yordamida tarjima qilingan bo'lgani uchun ingliz va o'zbek tildagi misollar bina birga ularning ruscha variantlarini ham bina o'tamiz.

Everything about him was old except his eyes and they were the same colour as the sea and were cheerful and undefeated.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похоже на море, веселые глаза человека, который не здаётся.

Cholda nimaki bor bo'lsa, bari ham eski, faqat dengiz tusini olgan moviy, mardona odamlarnikiga xos quvnoq ko'zlari bundan mustasno edi.

(Chol va dengiz)

Yuqoridagi misoldan ko'rinib turibdiki, sintaktik transformatsiyalar ko'p hollarda morfologik transformatsiyalar bilan birga qo'llaniladi. Transformatsiyalarni quyidagi asosiy turlari bo'yicha ko'rib chiqamiz:

1) o'rin almashtirish

2) almashtirish

3) qo'shish;

4) tushirib qoldirish.

O'rin almashish bu til elementlarining asliyatdagi joylashuvini o'zgartirish. Bu gap tarkibidagi so'z va so'z birikmalari tartibining yoki qo'shma gapni tashkil etgan gaplar tartibining o'zgarishidir:

When the boy came back the old man was asleep in the chair and the sun was down.

Когда мальчик вернулся, солнце уже зoшло, а старик спал, сидя на стуле.

Bola qaytib kelganda kun botgan, chol esa kursida o'tirgancha uyquga ketgan edi.

(Chol va dengiz)

Almashtirish – tarjima transformatsiyasining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi.

Buning bir nechta turlari bor:

1) asliyatdan tarjima qilinayotganda gapning sintaktik sxemasi qayta quriladi:

“You have beautiful hair” I said.

“У вас красивые волосы,” сказал я.

“Sochingiz chiroyli ekan”, dedim men.

(Alvido qurol)

2) qo'shma gapni sodda gap bilan almashinishi:

“Smooth as emery paper and very hard on piano keys”.

“Сoвсем как наждак, если им водить по клавишам рояля”.

“Royal klavishlariga jilvir yurgizganday”.

(Alvido qurol)

3) sodda gapni qo'shma gap bilan almashinishi:

But none of these scars were fresh. They were as old as erosions in a fishless desert.

Ammo bu izlar ichida yangisi yo'q, hammasi ham uzoq suvsizlikdan qaqrab yotgan biyobon darzlri singari ko'xna edi.

(Chol va dengiz)

4) asindetik bog'lanishni sindetik va aksinchaga almashtirilishi:

In the late summer that year we lived in a house in a village that looked across the river and the plain to the mountains. In the bed of the river there were pebbles and boulders, dry and white in the sun, and the water was clear and swiftly moving and blue in the channels.

В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галькаб, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем глубокая в протокахю.

O'sha yili yoz oxirlarida biz qishloqda, kulbada turardik. Kulbadan narida daryo bilan vodiy, ulardan ham olisroqda tog'lar yastanib yotardi. Daryoning o'zani oftobda oqargan, quruq qayrag'ochar va mayday shag'al bilan qoplangan, daryo shohobchalarida esa suv tip-tiniq va ko'm-ko'k bo'li, sho'x shaldirab oqib borardi.

(Alvido qurol)

5) antonomik tarjima, ya'ni bo'lishli gapni bo'lishsizga yoki aksincha almashtirish:

“Do you have to go?”

“Тебе непременно нужно уйти?”

“Bormasang bo'lmaidimi?”

Qo'shish – tarjima qilinayotganda kontekstni hisobga olgan holda kerakli va mos so'zlar tarjimon tomonidan qo'shiladi:

“I remember everything from when we first went together.”

“Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в море”

“Meni o'zing bilan dengizga olib chiqqn kuningdan tortib, hammasi esimda”

(Chol va dengiz)

Tushurib qoldirish deb, tarjima qilinayotganda kontekstning ma'nosini buzmaganda holda chiqarib tashlanishi mumkin bo'lgan birliklarni tushirib qoldirishga aytiladi:

The mountain that was beyond the valley and the hillside where the chest-nut forest grew was captured and there were victories beyond the plain on the plateau to the south and we crossed the river in August and lived in a house in Gorizia...

Vodiy etagidagi baladlik va kashtanzorlar ishg'ol qilindi, vodiyning janub tomonidagi yerlarda ham g'alaba qozonildi va biz avgust oyida daryodan o'tib, Goritsiyada joylashdik;...

Yuqorida sanab o'tilgan transformatsiyalar kamdan-kam holda bir o'zi alohida qo'llaniladi. Ularning bir nechtasi birgalikda kelib, matn tarjimasida ishlatiladi.

Biz izlanishimizning kirish qismida ta'kidlab o'tganimizdek, tarjima ilmi amaliyotda qo'llanilgandagina tarjimaning muvaffaqiyatli chiqishi va uning sifatiga nafi tegishi mumkin.⁷ Shuning uchun o'z izlanishlarimiz natijasida olgan xulosa va bilimlarimizni amalda sinab ko'rish uchun E. Xemingueyning "The Short Happy Life of Francis Macomber" asaridan bir parchani tarjima qilishga harakat qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Лингвистический энциклопедический словарь. Большая Российская Энциклопедия. 1990
- 3 Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. 190с.
- 4 Комиссаров В.Н. Слово о переводе – М.: Международные отношения – 1973 – 215с.
- 5 Рецкер Я.И. Что же такое лексические трансформации? "Тетради переводчика" №17, М.: Международные отношения, 1980, с.72-84
- 6 Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. – М.: Международные отношения, 1981 – 248с
- 7 Mamazokirov M. va boshqalar "Amaliy tarjimaning ba'zi bir masalalariga doir". Qiyosiy-chog'ishtirma, tipologik va umumiy tilshunoslikning dolzarb muammolari. (Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari). 114-b, A.: 2010